

DECLARAȚIA DE LA LISABONA

Atitudinea Tineretului Privind Educația Inclusivă

La data de 17 Septembrie 2007, în cadrul Presedinției Portugheze a Uniunii Europene, Ministerul Portughez al Educației, împreună cu Agenția Europeană pentru Dezvoltarea Educației Speciale au organizat o Dezbateră Europeană: “Voci Tinere: Îndeplinirea Diversității În Educație”.

Propunerile asupra cărora au căzut de acord tinerii cu nevoi educaționale speciale din 29 de țări¹, care frecventează cursuri de liceu, școli profesionale sau de învățământ superior, au format “Declarația de la Lisabona – Atitudinea Tineretului Privind Educația Inclusivă”. Această Declarație cuprinde ceea ce tineretul a prezentat cu ocazia sesiunii plenare la Assemblea da República din Lisabona privind drepturile, nevoile, provocările și recomandările lor cu scopul de a îndeplini cu succes educația inclusivă.

Declarația a făcut parte din programul unor documente Europene și internaționale oficiale anterioare din domeniul educației cu nevoi speciale, cum ar fi: “Rezoluția Consiliului privind integrarea copiilor și a tineretului cu dizabilități în sistemul educațional normal” (CE, 1990); “Declarația de la Salamanca și Lucrările pentru Acțiune privind Educația pentru Nevoi Speciale” (UNESCO, 1994); “Carta de la Luxemburg” (program Helios, 1996); “Rezoluția Consiliului privind oportunități egale pentru elevi și studenți cu dizabilități în educație și formare” (CE, 2003); “Convenția asupra Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități” (Națiunile Unite, 2006).

1. Tinerii s-au înțeles asupra DREPTURILOR lor:

- Avem dreptul de a fi respectați și de a nu fi discriminați. Nu dorim milă; vrem să fim respectați ca viitori adulți care va trebui să trăiască și să muncească într-un mediu obișnuit.
- Avem dreptul la aceleași oportunități ca oricine altcineva, dar cu ajutorul necesar nevoilor noastre. Nevoile nimănu nu trebuie ignorate.
- Avem dreptul de a face propriile noastre decizii și alegeri. Vocile noastre trebuie auzite.
- Avem dreptul să trăim independent. De asemenea, vrem să avem o familie și o casă adaptată nevoilor noastre. Mulți dintre noi își doresc să aibă posibilitatea de a studia la o universitate. De asemenea, dorim să lucrăm și nu dorim să fim separați de cei fără dizabilități.
- Toată societatea trebuie să ne cunoască, să ne înțeleagă și să ne respecte drepturile.

2. Tineretul își exprimă vederi clare asupra principalelor ÎMBUNĂTĂȚIRI care au avut loc în educația lor:

- În general, am primit un spijin satisfăcător în educația noastră, dar trebuie progresat mai mult.
- Accesibilitatea în clădiri se îmbunătățește. Criteriile de mobilitate și accesibilitatea în clădiri sunt tot mai mult subiecte de discuție și dezbateră.
- Dizabilitățile devin tot mai vizibile în societate.

¹ Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Regatul Unit, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria.

- Tehnologia computerelor se îmbunătățește și manuale digitale bine structurate sunt accesibile.

3. Tineretul a subliniat următoarele PROVOCĂRI și NEVOI:

- Nevoile de accesibilitate sunt diferite pentru diferite persoane. Există bariere diferite de accesibilitate în educație și în societate pentru persoane cu diferite nevoi speciale, cum ar fi:

- În timpul lecțiilor și examenelor unii dintre noi au nevoie de mai mult timp;
- Uneori avem nevoie de asistenți personali la cursuri;
- Avem nevoie de acces la materiale adaptate în același timp ca și colegii nostri.
- Libertatea de alegere a subiectelor de studiu este uneori limitată de accesibilitatea în clădiri, tehnologie insuficientă sau accesibilitatea materialelor (echipament, cărți).
- Avem nevoie de materii și aptitudini potrivite nouă și vieții noastre viitoare.
- Avem nevoie de o consiliere de calitate pe parcursul educației școlare privind ceea ce este posibil să facem în viitor pe baza nevoilor individuale.
- Există o lipsă de cunoaștere a dizabilităților. Profesorii, alți elevi și unii părinți au uneori o atitudine negativă față de noi. Persoanele fără dizabilități ar trebui să știe că pot întreba o persoană cu dizabilități dacă are nevoie sau nu de ajutor.

4. Tineretul și-a exprimat opinia față de EDUCAȚIA INCLUSIVĂ:

- E foarte important să dăm tuturor libertatea de alegere unde vor să fie educați.
- Educația inclusivă este optimă dacă condițiile ni se potrivesc. Acest lucru înseamnă că sunt accesibile suportul, resursele și profesorii pregătiți. Profesorii trebuie motivați, bine informați și să ne înțeleagă nevoile. Trebuie să fie bine pregătiți, să ne întrebe de ce avem nevoie și să se coordoneze reciproc pe parcursul tuturor anilor școlari.
- Vedem multe beneficii în educația inclusivă: dobândim mai multe abilități sociale; trăim experiențe mai variate; învățăm cum să ne comportăm în lumea reală; avem nevoie să interacționăm cu prietenii cu sau fără nevoi speciale.
- Educația inclusivă cu sprijin individualizat specializat este cea mai bună pregătire pentru învățământul superior. Centre specializate ar putea să ne ajute, sprijinindu-ne și informând universitățile în mod adecvat despre ajutorul de care avem nevoie.
- Educația inclusivă este de asemenea benefică nouă și tuturor.

Tineretul A CONCLUZIONAT:

Noi suntem cei care ne construim viitorul. Avem nevoie să îndepărtăm barierele dinăuntru nostru și dinăuntru oamenilor fără dizabilități. Trebuie să creștem în afara dizabilității noastre – astfel lumea ne va accepta într-un mod mai bun.

Lisabona, Septembrie 2007

Producerea acestui document a fost posibilă datorită sprijinului țărilor membre ale Agenției ca și a DG pentru Educație, Formare și Cultură a Comisiei Europene.
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm

